

ИЗУЧЕНИЕ ВИЛТА УСТОЙЧИВОСТИ ГИБРИДОВ F₂ ХЛОПЧАТНИКА

Джабборов Жамолиддин Сирожиддинович
соискатель

Ахмедов Джамалхан Ходжаханович
доктор биологических наук, профессор

Ахмедов Джаббархан Джамалханович
доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник

Таджибаев Бахтияр Мусажанович
старший научный сотрудник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7817438>

Анотация: В данной статье приводятся результаты изучения 29 гибридов хлопчатника на искусственно сильно зараженном грибами *Verticillium* поле. По полученным данным выявлено, что истинно устойчивых вертициллезному вилту гибридов не выявлено, потому что, среди сортообразцов мировой коллекции также обнаружено материалы со 100 процентной устойчивостью.

Поэтому по данным авторов статьи, для создания более устойчивых к вилту сортов хлопчатника, необходимо использовать материалы из мировой коллекции института.

Ключевые слова: Селекция, хлопчатник, гибрид, устойчивость, вилт, *Verticillium*, комбинация, урожайность, коллекция, сорт образцы.

Как известно, хлопчатник является ценнейшей технической культурой, продукция которой широко используется во многих отраслях народного хозяйства не только в Узбекистане но и в других странах мира. Поэтому повышение урожайности сортов хлопчатника в основном зависит от внедрения в производство новых более скороспелых, высокоурожайных, вилтоустойчивых сортов хлопчатника обладающих комплексом хозяйственно ценных признаков.

В настоящее время в стране одним из основных заболываемостей хлопчатника является вертициллезный вилт, который в годы с прохладной весенне и осенне периоды, когда температура воздуха опускается ниже 25-26⁰ С наблюдается резкое появления заболываемости растений хлопчатника вилтом. В такие годы вилт наносит большой ущерб хлопководству республики и особенно качеству волокна.

Считается актуальным на сегодняшний день, для создания устойчивых к вертициллезному вилту сортов хлопчатника необходимо усовершенствование применяемых методов с целью создания новых селекционных материалов, отвечающих требованиям мирового рынка.

Потому что, качественное волокно или же вязание из них материала повышает экспортное состояние страны, а также еще более улучшается материалный уровень фермеров.

Со стороны Ким.Р.Г, на вилтовом фоне изучены устойчивость к вилту ряд сортов и гибридов хлопчатника. Они в исследованиях обоснованно для селекционных работ рекомендуют линию Л-1476 с группой устойчивостью в качестве первичного материала.

По данным О.Х.Кимсанбаева по устойчивости к вилту селекционные работы необходимо проводить в различных почвенно климатических районах, с глубоким изучением динамики увеличения штаммов гриба *Verticillium*, что даст возможность установления степени заболеваемости возделываемых сортов, а также знания взаимосвязи родительских сортов и скрещивания.

По данным П.Ш.Ибрагимова и др. в связи появлением новых , штаммов гриба *Verticillium*, ощущается острое необходимость проведения этих исследований постоянно.

Проведение селекционных работ по вилтоустойчивости на фоне с различной зараженностью штаммами гриба, дает положительные результаты, где созданные в этих условиях сорта хлопчатника долгие годы сохраняют устойчивость. Они в процессе своих исследований изучали простые и парные гибриды на искусственно зараженном фоне разными штаммами гриба.

Поэтому мы поставили перед собой задачу создания первичного материала с высокой вилтоустойчивостью и с комплексом хозяйственно ценных признаков.

В своих исследованиях мы изучали 29 гибридов хлопчатника F₂, на искусственном сильно зараженном грибами (*Verticillium*) поле. таблица 1

Устойчивость вертициллиозному вилту гибридов F₂.

Таблица-1

№	Название сортов и гибридов	Кол-во растений	Зараженность вертициллиозным вилтом, %				M±m	G	V%
			15.08	30.08	15.09	всего %			
1	C-6524 st	89	11	14	16	39,2	15,0±1,0	1,41	9,4

2	F ₂ (С-8296 x С-2120)	78	8	14	17	31,0	15,5±1,4	2,12	13,6
3	F ₂ (С-2120 x С-8290)	102	19	23	27	26,4	25,0±2,0	2,82	11,3
4	F ₂ (УзПИТИ-103xПор-4)	85	19	25	29	22,6	27,0±2,0	2,82	10,4
5	F ₂ (Пор-4xУзПИТ-103)	89	17	25	29	34,1	27,0±2,0	2,82	10,4
6	F ₂ (Порлоқ-4 x С-2120)	68	13	17	21	30,8	19,5±1,4	2,12	10,8
7	F ₂ (Бух-102xУзПИТ-103)	87	18	24	27	17,9	25,5±1,4	2,12	8,3
8	F ₂ (УзПИТ-103 x С-8290)	58	8	13	15	29,4	14,0±1,0	1,41	10,1
9	F ₂ (С-8290xУзПИТ-103)	93	14	17	19	18,2	18,0±1,0	1,41	7,8
10	F ₂ (УзПИТ-103xБух-102)	85	10	22	25	29,4	28,0±2,0	2,82	10,1
11	F ₂ (С-2120 x Пор-4) Пор-4	105	11	24	28	26,6	26,0±2,0	2,82	10,8
12	F ₂ (С-8290x Пор-4)-Пор-4	112	23	29	33	29,4	31,0±2,0	2,82	9,12
13	F ₂ СП-2531 x С-8290	85	13	22	26	30,5	24,0±2,0	2,82	11,7
14	F ₂ СП-2531 x Омад	77	9	14	16	20,7	15,0±1,0	1,41	9,4
15	F ₂ СП-2531 x МТЧ-2736	112	23	29	33	29,4	31,0±2,0	2,82	9,12
16	F ₂ К-2712 x С-8290	97	15	18	21	20,4	19,5±1,4	2,12	10,8
17	F ₂ К-2712 x Омад	129	21	30	34	26,3	32,0±2,0	2,82	8,83
18	F ₂ К-2712 x С-2120	132	14	25	29	22,0	27,0±2,0	2,82	10,4
19	F ₂ К-2712 x МТЧ-2736	87	9	16	19	34,2	17,5±1,4	2,12	12,1
20	F ₂ БАХ-100 x Омад	92	14	18	21	22,8	19,5±1,4	2,12	10,

0							4		8
2 1	F ₂ СП-2532 x Омад	84	12	15	18	20,9	16,5±1, 4	2,12	12, 8
2 2	F ₂ СП-2532xС-8290	86	10	13	15	17,4	14,0±1, 0	1,41	10, 1
2 3	F ₂ СП-2532xМТЧ- 2736	79	24	26	31	21,8	28,5±2, 5	3,53	12, 4
2 4	F ₂ БМЛ-408x С- 8290	82	9	12	15	34,1	13,5±1, 4	2,12	15, 7
2 5	F ₂ БМЛ-408xОмад	95	11	15	18	18,9	16,5±1, 4	2,12	12, 8
2 6	F ₂ БМЛ- 408xМТЧ736	83	7	12	14	19,2	13,0±1, 0	1,41	10, 8
2 7	F ₂ К-2627 x Омад	91	14	17	20	21,9	18,5±1, 4	2,12	11, 4
2 8	F ₂ ЖБ-102 x С-8290	102	18	26	30	29,4	28,0±2, 0	2,82	10, 1
2 9	F ₂ ЖБ-102 x С-2120	88	8	15	17	19,3	16,0±1, 0	1,41	8,8
3 0	F ₂ ЖБ- 102xМТЧ2736	94	13	16	19	20,2	17,5±1, 4	2,12	12, 1

На основании проведенных исследований установлено, что из-за сильно зараженного поля грибами *Verticillium*, из изученных 29 гибридов F₂ не выявлены гибриды со 100 процентной устойчивостью. При изучении гибридов по сравнению с более устойчивым стандартом сортом С-6524 зараженности вилтом которого составляет 39,2 %, а у гибридов этот показатель был на уровне 17,9 % до 34,1 %.

Из изученных 29 гибридов более устойчивыми оказались 10 гибридов где зараженность этих гибридов по сравнению со стандартным сортом были в пределах от 17,9% до 20,9%. Среди этих 10 гибридов, по высокому комплексу хозяйственно ценных признаков гибриды отобраны для дальнейшего изучения. По данным ряда зарубежных и отечественных ученых при изучении не только районированных сортов, но и среди сортов мировой коллекции не выявлены истинно устойчивые.

По этому, для создания более вилтоустойчивых с комплексом хозяйственно ценных признаков сортов хлопчатника, необходимо для

скрещивания использовать доноры по устойчивости к *Verticillium* из мировой коллекции института.

Использованная литература:

1. Ибрагимов П.Ш., Аллашов Б.Д., Амантурдиев Ш.Б. Сложное скрещивание в селекции хлопчатника. Монография. "Фан".Ташкент, 2010 г. Стр.127
2. Ким Р.Г. Скороспелость хлопчатника и ее взаимосвязь с вилтоустойчивостью у отдаленных внутри и межвидовых гибридов хлопчатника на вилтовых фонах зараженных расами гриба А и Б *Verticillium dahliae* Kleb. //Материалы международной научной конференции «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других культур» посвященной 95-летию со дня рождения академика С.С.Садыкова. Ташкент.: Фан. 2005. 65-66 с.
3. Кимсанбоев О.Х. Современная селекция тонковолокнистых сортов хлопчатника. Ташкент, 2001. Типография «Akadem-Xizmat», - 104 с.

